

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA

José Gracildo de Carvalho Júnior

Seminários de Pesquisa

Código: PPGSP0022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15122626>

Belém/PA
2025

Plano de Ensino

Nome da Disciplina: Seminários de Pesquisa

Nível: MESTRADO

Disciplina Obrigatória: Não

Carga Horária: 60 Horas

Créditos: 04

Ementa:

Classificação Qualis CAPES. Portal de Periódicos da CAPES. Sites de Busca de produções acadêmicas. Apresentação de trabalhos científicos. Fases de uma pesquisa científica. Formatação de projetos de qualificação. Revistas predadoras. Fator de impacto das revistas científicas. Currículo Lattes. ORCID. Research Gate.

Conteúdo Programático:

1. Realizar pesquisa na plataforma Sucupira e identificar o Qualis Capes dos Periódicos, especificamente quanto aos parâmetros: Evento de Classificação; Área de Avaliação; ISSN; Título; Classificação. Buscar periódicos com Qualis Capes na área de avaliação do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará.
2. Pesquisar no Portal de Periódicos CAPES, as publicações na área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, tais como: Homicídio, Latrocínio; Violência contra Mulher, Criança e Adolescente; Crimes Relacionados ao Meio Ambiente; Crimes em Portos, Rodovias e Aeroportos; Migração e Tráfico de Drogas e de Pessoas; Organizações Criminosas e Estratégias Eficazes em Segurança Pública; Pesquisas relacionadas às Ciências Forenses e Institutos Médicos Legais; Produção de Indicadores de Segurança Pública; Raça, Racismo e Segurança Pública; Tecnologias da informação e Comunicação em Segurança; Lavagem de Dinheiro; Cibercrimes; Violência de Gênero; Direitos Humanos; Sistema Prisional; Vitimização Policial, etc.

3. Pesquisas bibliográficas em *sites* com publicações na área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, por exemplo: Banco de Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará; SCIELO - A Scientific Electronic Library Online; Scopus; Web of Science; Science Direct; Research Gate, etc.
4. Apresentação de Trabalhos Científicos: Formas de Apresentação; *Software* para apresentação de trabalhos científicos; Tópicos necessários para apresentação de trabalhos Científicos; Participação em Palestras, Congressos, Defesas de trabalhos de conclusão de cursos, e Demais eventos científicos; Apresentação de trabalho em evento científico.
5. Fases de Uma Pesquisa Científica: Elaboração do roteiro de uma pesquisa; Definição dos critérios de uma pesquisa (Margem de erro, Grau de confiança, Tipo de amostragem, População alvo, População objetivo, População amostrada, calculo do tamanho da amostra).
6. Formatação de Projetos de Qualificação: Estrutura física do projeto para qualificação de mestrado segundo as normas do PPGSP/UFPA; Formatação da dissertação de mestrado de acordo com as normas do PPGSP/UFPA; Pesquisa sobre as normas do PPGSP/UFPA, para solicitação de qualificação (relatório) ou defesa (dissertação); Depósito do documento correspondente ao projeto ou dissertação; Defesa da dissertação e conclusão do curso de Mestrado em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará.
7. Preenchimento de produções científicas e dados cadastrais nas plataformas: Currículo Lattes (<https://www.lattes.cnpq.br/>); ORCID (<https://orcid.org/signin>); Research Gate (<https://www.researchgate.net/>).

Objetivo Geral:

O objetivo geral desta disciplina é capacitar o(a) discente em como encontrar, analisar e interpretar as informações sobre publicações científicas disponíveis em veículos de divulgação de produção intelectual, tais como: Revistas; Jornais; Periódicos; *Sites*; Portais; Plataformas; Diretórios; Repositórios Acadêmicos etc. Assim como, auxiliar os(as) discentes em como formatar slides e apresentá-los segundo as normas acadêmicas para defesa pública de trabalhos científicos.

Objetivos Específicos:

1. Pesquisar em Repositórios como: Bancos de Teses e Dissertações; SCIELO - A Scientific Electronic Library Online; Scopus; Web of Science; Science Direct; Research Gate; Google Acadêmico, etc., produções científicas relacionadas ao tema de pesquisa de cada discente.
2. Encontrar no Portal de Periódicos CAPES, as publicações na área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, especificamente as produções científicas relacionadas ao tema de pesquisa de cada discente.
3. Identificar o Qualis Capes dos periódicos que publicaram as produções científicas encontradas sobre o tema de pesquisa de cada discente mediante acesso à plataforma Sucupira.
4. Apresentar mediante *slides* os resultados das pesquisas realizadas sobre os veículos de divulgação e as publicações científicas encontradas, explicitando os parâmetros e métricas identificadas em comparação aos diferentes meios de divulgação das produções científicas.
5. Demonstrar os tópicos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa científica, além de relacionar estas informações com a estrutura para construção do relatório de qualificação e, para formatação da dissertação de mestrado, segundo as resoluções do PPGSP/UFPA.

Atividades e Meios para Execução do Conteúdo Programático:

1. Executar as atividades de ensino e aprendizagem de forma síncrona¹ (em sala de aula), durante todo o tempo estabelecido para esta disciplina, além de realizar atividades assíncronas¹ (pesquisas em *sites*, páginas eletrônicas, portais, plataformas, pesquisas bibliográficas, utilização de *softwares* para construção e apresentação de *slides*) no período não compreendido pelas aulas presenciais, no intuito de aprimorar o conhecimento científico dos discentes.
2. Os recursos didáticos adotados para execução do conteúdo programático são: Notas de Aula fornecidas previamente; Bibliografias indicadas; Plataformas específicas ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem de forma remota (SIGAA-UFPA. *Google Meeting* e *Google Classroom*), assim como fornecer *Links* de endereços eletrônicos para acesso as páginas de revistas, periódicos, plataformas, repositórios de publicações científicas.

¹ Torres, R.M., Liu, P.M.F. Guia prático para uso de plataformas virtuais no ensino remoto, Belo Horizonte: Faculdade de Medicina, UFMG, 2020 (<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/E-book-Guia-pratico-plataformas-virtuais-3.pdf>).

Cronograma:

1. Atividades Não Presenciais e Presenciais para Execução da Disciplina

- (a) **Atividade 1:** Pesquisar na página eletrônica <http://ppgsp.propesp.ufpa.br/index.php/br/> do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP) da Universidade Federal do Pará (UFPA), todas as produções científicas sobre temáticas de pesquisas individuais (de cada discente) em: Dissertações (<https://ppgsp.propesp.ufpa.br/index.php/br/teses-e-dissertacoes/dissertacoes>); Livros (<https://ppgsp.propesp.ufpa.br/index.php/br/teses-e-dissertacoes/75-pesquisa/producao-bibliografica/332-livros-novo>); Capítulos de Livros e Produtos (<https://ppgsp.propesp.ufpa.br/index.php/br/75-pesquisa/274-producao-tecnica>)² resultantes das pesquisas científicas realizadas pelos discentes do PPGSP/UFPA, tal que, estas produções abordem/contemplem de forma direta ou indireta o tema do projeto de pesquisa do discente, como por exemplo, violência contra mulher, vitimização policial, desmatamento, alienação parental, tráfico de drogas, crimes virtuais, *bullying*, etc..

Nota: ² Produtos são resultados das pesquisas científicas realizadas pelos discentes, tais como, Cartilhas, Relatórios Técnicos, Patentes, Desenvolvimento de *Software* etc., e que estão anexados as dissertações do PPGSP/UFPA, a partir da turma de Mestrado do ano de 2017, em atendimento as exigências estabelecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para os Cursos de Mestrado Profissional Brasileiros.

- (b) **Atividade 2:** Apresentar seminário com *Slides* contendo os resultados da **Atividade 1**.
- (c) **Atividade 3:** Realizar uma pesquisa documental com buscas em portais, diretórios, plataformas e *sites*, como: Portal de Periódicos CAPES (<https://www.periodicos.capes.gov.br/>); ResearchGate (<https://www.researchgate.net/>); Scopus (<https://bit.ly/3M5EqYp>); Google Acadêmico (<https://bit.ly/3M5XINb>); Science Direct (<https://www.sciencedirect.com/>); SCIELO - A Scientific Electronic Library Online (<http://www.scielo.br/?lng=pt>); Web of Science (<https://mjl.clarivate.com/home>); etc., com o intuito de identificar publicações científicas³ relacionadas diretamente ou indiretamente com o tema do projeto de pesquisa escolhido pelo discente do PPGSP/UFPA, para futuramente desenvolver a sua dissertação de mestrado.

Nota: ³ Considera-se publicações científicas os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC, Monografias, Dissertações e Teses); artigos, resumos, relatórios técnicos, cartilhas etc., publicados em revistas/periódicos de abrangência local, nacional ou internacional.

- (d) **Atividade 4:** Apresentar seminário com *Slides* contendo os resultados da **Atividade 3**.

- (e) **Atividade 5:** A partir dos resultados obtidos na Atividade 3, exclusivamente, para os artigos, resumos, relatórios técnicos e cartilhas encontrados. Identificar nestas publicações científicas os parâmetros: ISSN⁴; Extrato (Qualis Periódicos CAPES ou Qualis CAPES)⁵, dos veículos de divulgação de produção intelectual (revistas, jornais, periódicos), de acordo com o Novo Qualis (arquivo em anexo), e também pela ferramenta da CAPES denominada Plataforma SUCUPIRA (<https://bit.ly/4dJL9Ty>). Adicionalmente, identificar se as revistas, jornais, periódicos que publicaram as produções científicas encontradas estão contidas no Preda Qualis (<https://predaqualis.netlify.app/>)⁶. Neste contexto, comparar as classificações identificadas e analisar se há diferença na classificação entre as duas fontes (Novo Qualis e Plataforma SUCUPIRA), e ainda, produzir um relatório sobre a comparação supramencionada, além de descrever a quantidade de artigos/publicações encontrados e relacionados a uma classificação específica de Extrato do Novo Qualis da CAPES.

Nota:⁴ O ISSN (International Standard Serial Number ou Número Internacional Normalizado das Publicações em Série) pode ser encontrado na página oficial da revista, jornal ou periódico que publicou a produção intelectual (artigos; relatórios técnicos; cartilha; etc.).

Nota:⁵ O Qualis, Qualis-Periódicos ou Qualis/CAPES, é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação do tipo “stricto sensu” (mestrado e doutorado), quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e a qualidade (A, B, C), por área de avaliação.

Fonte: (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualis>).

Nota:⁶ Revistas Contidas no Preda Qualis “são revistas que cobram para publicar artigos acadêmicos, mas não fazem a avaliação adequada da qualidade dos textos científicos. Esta revisão deve ser feita por pareceristas independentes que atuam na área e acompanhada por um editor da revista, também com formação científica”.

Fonte: <https://predaqualis.netlify.app/>

- (f) **Atividade 6:** Apresentar seminário com *Slides* contendo os resultados da **Atividade 5**.

-
- (g) **Atividade 7:** De acordo com os resultados obtidos na Atividade 3, exclusivamente, para os artigos, resumos, relatórios técnicos ou cartilhas que foram encontrados. Identificar o parâmetro Impact Factor (Fator de Impacto)⁷ dos respectivos veículos de divulgação das produções intelectuais apresentadas anteriormente. Para concluir, produzir um relatório com a descrição do Fator de Impacto de cada revista, jornal ou periódico identificado, possibilitando assim uma comparação entre os veículos utilizados para divulgação da produção intelectual avaliados nesta pesquisa.

Nota:⁷ Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, revista ou jornal, criado por Eugene Garfield, em que os veículos de divulgação da produção intelectual com maior fator de impacto são considerados mais importantes.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_impacto.

- (g) **Atividade 8:** Apresentar seminário com *Slides* contendo os resultados da **Atividade 7**.
- (h) **Atividade 9:** Baseado nos veículos utilizados para divulgação da produção intelectual encontrados na Atividade 3. Identificar o tempo⁸ que em média as publicações são realizadas por estes veículos, e produzir um relatório evidenciando as revistas, jornais ou periódicos com menor e maior tempo de publicação dentre os selecionados nesta pesquisa documental. De maneira complementar, relacionar o tempo médio de publicação dos veículos de divulgação com o seu respectivo Novo Qualis da CAPES, favorecendo assim, avaliar se a revista, jornal ou periódico com menor (ou maior) tempo de publicação, é (ou não é) a que possui maior Extrato Qualis Capes, auxiliando futuramente a escolha do veículos de divulgação com melhor custo benefício.

Nota:⁸ O tempo necessário para publicação de cada edição (número) de uma revista, jornal ou periódico pode ser identificado na maioria das vezes na primeira página dos artigos, resumos, relatórios técnicos ou cartilhas dos veículos utilizados para divulgação da produção intelectual.

- (i) **Atividade 10:** Apresentar seminário com *Slides* contendo os resultados da **Atividade 9**.

Método de Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem:

- a) Realizar avaliações de forma assíncrona¹ durante as atividades do conteúdo programático da disciplina, mediante apresentação de seminários relacionados ao tema de pesquisa de cada discente da turma.
- b) Realizar avaliações de forma síncrona¹ ao final de cada atividade do conteúdo programático da disciplina, mediante apresentação de seminários relacionados às Atividades 1 a 10, de acordo com o tema de pesquisa de cada discente da turma.
- c) O Cálculo da Nota Final e Conceito na Disciplina Seminários de Pesquisa será determinado pela Equação (0.1) mediante os parâmetros: *i*) Média aritmética simples em relação às notas obtidas nos itens a) e b); *ii*) Participação e interação durante as atividades realizadas; *iii*) Frequência nas atividades realizadas; *iv*) Participação em eventos científicos relacionados com a área da segurança pública durante o período de realização desta disciplina.

$$\text{Nota Final} = \frac{(NA's)_{1;2} + (NA's)_{3;4} + (NA's)_{5;6} + (NA's)_{7;8} + (NA's)_{9;10}}{5} \quad (0.1)$$

onde, $(NA's)_{i;j}$ representa a Nota na *i*-ésima e *j*-ésima Atividade, tal que, $i = 1; 2; 3; 4; 5$ e $j = 1; 2; 3; 4; 5$. O termo denominado $NA's = \text{Nota do Relatório} + \text{Nota da apresentação}$. A frequência discente às aulas presenciais é definida pelo Regimento Geral da UFPA (Ver, o Regimento da UFPA em: <https://portal.ufpa.br/images/docs/regimento>).

Figura 1 - Tabela de Transformação das Notas Numéricas em Conceitos.

Pontuação	Conceitos	Definição
9,0 - 10	Desempenho Excelente (DE)	Demonstra resultado de desempenho além das expectativas.
7,0 - 8,99	Desempenho Bom (DB)	Demonstra resultado de desempenho plenamente satisfatório.
5,0 - 6,99	Desempenho Regular (DR)	Demonstra resultado de desempenho parcialmente satisfatório.
0 - 4,99	Desempenho Insuficiente (DI)	Demonstra insuficiente resultado de desempenho.

Fonte: <https://portal.ufpa.br/images/docs/regimento>.

Bibliografia:

- ALEXANDRE, A. F. Metodologia Científica: princípios e fundamentos. 3a. ed. São Paulo, Blucher, 2021.
- ALMEIDA, R. M. V. R. Elementos da Escrita Científica para o Pesquisador Iniciante. Independently Published, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR10520. Informação e documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023. Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR14724. Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
- BUSSAB, W. O.; BOLFARINE, H. Elementos de Amostragem. São Paulo, Blucher, 2005.
- BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 10a. ed. São Paulo, Saraiva, 2024.
- CORRÊA, L. Metodologia Científica: Para Trabalhos Acadêmicos e Artigos Científicos. Independently Published, 2018.
- COUTINHO, C. M. G. F. P. Metodologia de Investigação em ciências Sociais e Humanas: teoria e prática. Coimbra, Almedina, 2014.
- ESTRELA, C. Metodologia Científica: ciência, ensino e pesquisa. 3a. ed. Porto Alegre, Artes Médicas, 2018.
- MATTAR, J. Metodologia Científica na Era Digital. 4a. ed. São Paulo, Saraiva, 2017.
- MARCONI, M. D. A., LAKATOS E. M. Metodologia Científica. São Paulo, Atlas, 2022.
- NASCIMENTO, L. P. Elaboração de Projetos de Pesquisa: monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo, Cengage Learning, 2020.
- SCHWAAB, M; PINTO, J. C. Análise de Dados Experimentais: Planejamento de Experimentos, Rio de Janeiro: E-papers, 2011.